

МЕТОД ПРОГОНКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ

Баракаев Дилшод Умедович

Бухарский инженерно - технологический институт. преподаватель кафедры
«Высшая математика»

АННОТАЦИЯ

Воспользуемся методом прогонки для решения системы линейных уравнений.

Ключевые слова. коэффициентов сплайна, метод прогонки, трехдиагональной матрицей.

Система уравнений для определения коэффициентов сплайна представляет собой частный случай систем линейных алгебраических уравнений

$$Ay = f$$

с трехдиагональной матрицей $A = \|a_{ij}\|$, т.е. с матрицей, все элементы которой, не лежащие на главной и двух побочных диагоналях, равны нулю ($a_{ij} = 0$ при $j > i + 1$ та $j < i - 1$).

В общем случае системы линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной матрицей имеют вид

$$a_j y_{j-1} - c_j y_j + b_j y_{j+1} = -f_j, j = \overline{1, N-1}, \quad (1)$$

$$y_0 = \chi_1 y_1 + \mu_1, y_N = \chi_2 y_{N-1} + \mu_2. \quad (2)$$

Для численного решения систем трехдиагональными матрицами применяется метод прогонки, который представляет собой вариант метода последовательного исключения неизвестных.

Т.е. матрицу A можно записать

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -\chi_1 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a_1 & -c_1 & b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & -c_2 & b_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdots & \cdot & \cdot & \cdot \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{N-1} & -c_{N-1} & b_{N-1} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & -\chi_2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(1) Идея метода прогонки состоит в следующем. Решение системы (1)

ищется в виде

$$y_j = \alpha_{j+1}y_{j+1} + \beta_{j+1}, j = \overline{0, N-1}, \quad (3)$$

где $\alpha_{j+1}, \beta_{j+1}$ - неизвестные коэффициенты, которые последовательно находятся от α_1, β_1 до α_N, β_N (прямая прогонка), а затем последовательно вычисляются y_N, y_{N-1}, \dots, y_0 (обратная прогонка).

Выведем формулы для вычисления $\alpha_{j+1}, \beta_{j+1}$. Из (3) можно получить

$$y_{j-1} = \alpha_j y_j + \beta_j = \alpha_j (\alpha_{j+1} y_{j+1} + \beta_{j+1}) + \beta_j = \alpha_j \alpha_{j+1} y_{j+1} + (\alpha_j \beta_{j+1} + \beta_j), j = \overline{1, N-1}.$$

Подставляя имеющиеся выражения для y_j, y_{j-1} в уравнение (1), приходим при $j = \overline{1, N-1}$ к уравнению $[\alpha_{j+1}(a_j \alpha_j - c_j) + b_j]y_{j+1} + [\beta_{j+1}(a_j \alpha_j - c_j) + a_j \beta_j + f_j] = 0$.

Последнее уравнение будет выполнено если коэффициенты $\alpha_{j+1}, \beta_{j+1}$ выбрать такими, чтобы выражение в квадратных скобках обращались в нуль.

А именно, достаточно положить

$$\alpha_{j+1} = \frac{b_j}{c_j - \alpha_j a_j}, \beta_{j+1} = \frac{a_j b_j + f_j}{c_j - \alpha_j a_j}, j = \overline{1, N-1}. \quad (4)$$

Для отыскания всех α_j, β_j достаточно задать α_1, β_1 .

Эти начальные значения находим из требования эквивалентности условия (3) при $j = 0$, т.е. условия $y_0 = \alpha_1 y_1 + \beta_1$, первому из уравнений (2).

Таким образом, получаем

$$\alpha_1 = \chi_1, \beta_1 = \mu_1. \quad (5)$$

Нахождение коэффициентов $\alpha_{j+1}, \beta_{j+1}$ по формулам (4), (5) называется прямой прогонкой. После того, как прогоночные коэффициенты $\alpha_{j+1}, \beta_{j+1}, j = \overline{0, N-1}$, найдены, решение системы (1), (2) находится по рекуррентной формуле (3), начиная с $j = N-1$. Для начала счета по этой формуле требуется знать y_N , которое определяется из уравнений

$$y_N = \chi_2 y_{N-1} + \mu_2, y_{N-1} = \alpha_N y_N + \beta_N.$$

И равно

$$y_N = \frac{\chi_2 \beta_N + \mu_2}{1 - \chi_2 \alpha_N}.$$

Нахождение y_i по формулам

$$\begin{aligned} y_j &= \alpha_{j+1} y_{j+1} + \beta_{j+1}, j = \overline{N-1, 0}, \\ y_N &= \frac{\chi_2 \beta_N + \mu_2}{1 - \chi_2 \alpha_N}, \end{aligned} \quad (6)$$

называется обратной прогонкой. Алгоритм решения системы (1), (2) определяемый формулами (4)-(6) называется методом прогонки.

Метод прогонки можно применять, если знаменатели выражений (4), (6) не обращаются в нуль.

Покажем, что для возможности применения метод прогонки достаточно потребовать, чтобы коэффициенты системы (1), (2) удовлетворяли условиям

$$\begin{aligned} \alpha_j \neq 0, b_j \neq 0, |c_j| \geq |a_j| + |b_j|, j = \overline{1, N-1}, \\ |\chi_1| \leq 1, |\chi_2| < 1. \end{aligned} \quad (8)$$

Сначала докажем по индукции, что при условиях (7), (8) модули прогоночных коэффициентов $\alpha_j, j = \overline{1, N}$ не превосходят единицы. Согласно (5), (8) имеем $|\alpha_1| = |\chi_1| \leq 1$. Предположим, что $|\alpha_j| \leq 1$ для некоторого j и докажем, что $|\alpha_{j+1}| \leq 1$.

Прежде всего для любых двух комплексных чисел a и b докажем неравенство

$$|a-b| \geq |a|-|b|.$$

Из неравенство треугольника имеем $|a| = |a-b+b| \leq |a-b|+|b|$.

Откуда $|a-b| \geq |a|-|b|$.

Вернемся теперь к доказательству $|\alpha_{j+1}| \leq 1$, если $|\alpha_j| \leq 1$. Согласно имеем оценку

$$|c_j - \alpha_j a_j| \geq |c_j| - |\alpha_j| |a_j| \geq |c_j| - |a_j|,$$

а, используя (7), получаем $|c_j - \alpha_j a_j| \geq |b_j| > 0$,

т.е. знаменатели выражений (4) не обращаются в нуль.

Более того

$$|\alpha_{j+1}| = \frac{|b_j|}{|c_j - \alpha_j a_j|} \leq 1.$$

Следовательно, $|\alpha_j| \leq 1, j = \overline{1, N}$.

Далее, учитывая второе из условий (8) и только что доказанное неравенство $|\alpha_N| \leq 1$, имеем

$$|1 - \chi_2 \alpha_N| \geq 1 - |\chi_2| |\alpha_N| \geq 1 - |\chi_2| > 0,$$

т.е. не обращается в нуль и знаменатель в выражение для y_N .

К аналогичному выводу можно прийти и в том случае, когда условия (7), (8) заменяется условиями

$$a_j \neq 0; \beta_j \neq 0; |c_j| > |a_j| + |b_j|; j = \overline{1, N-1}, \quad (9)$$

$$|\chi_1| \leq 1; |\chi_2| \leq 1. \quad (10)$$

Таким образом при выполнении условий (7), (8) (так же как и условий (9), (10)) система (1), (2) эквивалентности системе (4)-(6). По этому эти условия гарантируют существование и единственность решения системы (1), (2) и возможность нахождения этого решения методом прогонки.

Кроме того, доказанные неравенство $|\alpha_j| \leq 1$, $j = \overline{1, N}$ обеспечивают устойчивость счета по рекуррентным формулам (6). Последнее означает, что погрешность, внесенная на каком-либо шаге вычислений, не будет возрастает при переходе к следующим шагам.

Действительно, пусть в формуле (6) при $j = j_0 + 1$ вместо y_{j_0+1} вычислена величина $\tilde{y}_{j_0+1} = y_{j_0+1} + \delta_{j_0+1}$.

Тогда на следующем шаге вычислений, т.е. при $j = j_0$,

вместо

$$y_{j_0} = \alpha_{j_0+1} y_{j_0+1} + \beta_{j_0+1} \quad \text{получим} \quad \tilde{y}_{j_0} = \alpha_{j_0+1} (y_{j_0+1} + \delta_{j_0+1}) + \beta_{j_0+1} \quad \text{и}$$

погрешность окажется равной $\delta_{j_0} = \tilde{y}_{j_0} - y_{j_0} = \alpha_{j_0+1} \delta_{j_0+1}$.

Отсюда получаем, что $|\delta_{j_0}| = |\alpha_{j_0+1}| |\delta_{j_0+1}| \leq |\delta_{j_0+1}|$, т.е. погрешность не возрастает.

Подсчитаем число арифметических действий, выполняемых при решении задачи (1), (2) методом прогонки.

По формулам (4), что реализуемые с помощью шести арифметических действий, вычисления производятся $N - 1$ раз, по формуле (6) выполняется 5 арифметических действий, наконец по формуле (3), требующей всего два действия, вычисления осуществляются N раз. Итак в методе прогонки всего затрачивается

$$Q = 6(N - 1) + 5 + 2N = 8(N + 1) - 9$$

арифметических действий, т.е. число действий растет линейно относительно числа неизвестных $N + 1$.

При решении же произвольной системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса число действий пропорционально кубу числа неизвестных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алгебра и начала анализа для 9-10 классов / Под ред. А.Н. Колмогорова. – М.: Просвещение, 1986. – 336с.